

**muito prazer, eu sou a mulher negra
 latino-americana e caribenha!**

**please to meet you, i am the
 latin american and caribbean black woman!**

Denise Paulo dos Santos

Rede pela Equidade Racial - Shell Brasil Petróleo

Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-3332-7160>

DOI: [10.5281/zenodo.10005562](https://doi.org/10.5281/zenodo.10005562)

Resumo: O relato de vivência apresentado pela autora fala da experiência da negritude na sociedade brasileira a partir da perspectiva da jovem mulher negra executiva. O argumento central é a permanência do racismo estrutural, que sistematicamente reconstrói e atualiza as barreiras para o pleno desenvolvimento da mulher negra nas sociedades latino-americanas e caribenhas. O texto aponta para mecanismos contemporâneos de discriminação racial e de gênero e de atualização do racismo na região.

Palavras-chave: (1) Racismo estrutural; (2) Mulher negra; (3) Antirracismo; (4) Equidade racial; (5) Executivas negras.

Abstract: The author's experience report discusses the experience of blackness in Brazilian society from the perspective of young black female executive. The central argument is the permanence of structural racism, which systematically rebuilds and updates the barriers to the full development of black women in Latin American and Caribbean societies. The text points to contemporary mechanisms of racial and gender discrimination and the updating of racism in the region.

Keywords: (1) Structural racism; (2) Black woman; (3) Antiracism; (4) Racial equality; (5) Black executives.

*Sim, você me conhece desde que nasci!
Eu sou a menina de olhos grandes que te abordou no sinal vermelho
ou a única amiga negra de sua filha na escola. Naquela época
provavelmente você não saberia prever meu futuro.
Que coincidência! Nem eu saberia!
Dúvidas pairavam sobre nossas cabeças, mas a única certeza que
tínhamos era que a menina não teria uma vida muito fácil.
Brincadeiras de roda, sonhos de adolescente, sim ela se divertiu e
muito, mas a realidade insistia sempre em bater em sua porta
dizendo:
—“Querida brinque, mas sempre mantenha seu pezinho no chão
porque afinal você é uma mulher negra, latino-americana e
caribenha!”
Quando crescer viverá uma luta diária em relação a sua identidade,
vai prender os cabelos, alisá-los, vai entender que nunca será
escolhida como rainha da quadrilha, mas sempre manterá seu sorriso
no rosto porque afinal o futuro estava batendo em sua porta.
E de repente o futuro chegou e com ele vieram outros dilemas.
Seria ela agora a menina do sinal, de pais trabalhadores e ausentes,
que engravidou, apanhou, que empreendeu e faliu na pandemia?
Ou seria ela a amiguinha negra de sua filha que se formou, viajou,
se empoderou, mas ainda tem dificuldades em aceitar que, em pleno
2022, ela continue sendo a única negra sendo servida em seu
restaurante preferido?
Seria a cor de sua pele ainda tão relevante ao ponto de influenciar
desde seu futuro pessoal e profissional até o número de likes que
recebe no Tinder?
Afinal ela é a poderosa ou é a agressiva rainha do mimimi?
Afinal ela é para casar ou para transar?
Ela é na verdade uma mistura dessas duas meninas mulheres, com
suas fortalezas e dores, com suas lutas e vitórias, com sua
delicadeza e agressividade ancestral, mas agora portando um
impactante cabelo black e com um largo sorriso em seus lábios
carnudos ela grita, muito alto, para quem quiser ouvir:
—“Muito Prazer, Eu Sou Sim a Mulher Negra, Latino-Americana e
Caribenha!”*

Olá, eu sou a Denise Santos, a mulher negra, latino-americana e caribenha que escreveu o texto acima. A Denise que vos fala hoje é bem diferente da menina Denise citada no texto. Ela está atualmente em constante mudança.

Os valores continuam os mesmos, mas alguns conceitos, visões e pré-conceitos mudaram para garantir o equilíbrio, a manutenção de sonhos e porque não dizer, para garantir a sobrevivência de sua própria identidade.

Minha jornada começou a ser contada há mais de 40 anos e ela é considerada por muitos uma trajetória de sucesso. Eu fui as duas meninas do

texto acima concomitantemente, nasci em um morro de Nova Iguaçu, mas como estudei em boas escolas (onde eu era uma das poucas negras circulando) segui a trajetória que era esperada: eu ascendi e me tornei a engenheira mecânica graduada pelo CEFET-RJ, com especialização em automação e robótica pela Universidade de Tecnologia de *Compiègne* na França e executiva de multinacionais renomadas.

A história seria perfeita se terminasse aqui. Como mulher negra a minha trajetória nunca vai ser a mesma da maioria das pessoas que estão lendo esse artigo.

A trajetória de uma mulher negra nunca vai ser a mesma de uma mulher branca devido ao racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira e por consequência afeta nossa vida pessoal e profissional.

A ascensão profissional e o poder aquisitivo não nos blindam do racismo. Isso é um fato embasado por estáticas sociais e corporativas claras: nós mulheres negras estamos na base das pirâmides de exclusão social e ascensão profissional.

Embora eu faça parte do grupo seletivo dos 1,45% das executivas negras das 500 maiores empresas brasileiras, o meu caminhar nessa jornada, segundo as estáticas, será lento, sofrido e talvez inatingível (achou a porcentagem pífia? Pesquise então o número de mulheres negras em cargos de diretoria).

E quando isso tudo se mistura as questões sociais as coisas realmente podem complicar. Muito se fala da agressividade da mulher negra, principalmente das executivas, e pouco se fala da síndrome do preto forte e resiliente que entre outras coisas cria personagens performáticos, mas extremamente rígidos.

E como não ser rígido? Se cair quem vai nos levantar?

Mas sim as mulheres negras também amam e querem ser amadas. Elas estão cada vez mais “na ativa”. Soltando seu cabelo *black* e mostrando que elas são lindas e poderosas apesar do *Tinder*, do *Inner Circle* e de todas as plataformas de namoros virtuais insistirem em baixar os seus *likes*.

Estariam seus usuários sob efeito do racismo estrutural?

Não! Imagina! Eles transam com mulheres negras!

Mas será que se casam com elas?

É um fato meus caros, nossa história não pode ser romantizada. Não conseguimos romantizar a situação atual em que nos encontramos, a pandemia, a mortalidade, o desemprego, e o fato de que nós mulheres negras ainda estamos na base da pirâmide, mas é importante sim celebrarmos os pequenos marcos e conquistas e é por isso que estou aqui hoje.

E o melhor, eu não estou sozinha nessa caminhada. Eu tenho ao meu lado uma série de parceiras de todas as idades e tons de melanina, que me ajudam a movimentar a engrenagem rumo a equidade racial e de gênero.

A minha presença em espaços onde as pessoas não esperam me ver é uma forma ativa de potencializar esse movimento portanto, sim, eu quero, eu mereço e eu aguardo receber os seus parabéns...

Afinal, eu sou uma mulher negra latino-americana e caribenha!

Sobre a autora

Denise Paulo dos Santos é Engenheira Mecânica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET – Rio de Janeiro), com especialização em automação e robótica pela Universidade de Tecnologia de *Compiègne* na França; executiva da *Supply Chain Excellence Lead* e *Chair* da *B Power - A Rede* pela Equidade Racial da Shell Brasil Petróleo - deni_santos@hotmail.com